

СИСТЕМА РАБОТЫ НАД РАССКАЗОМ

Холбоева Малика Одиловна

Старший преподаватель ДжГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7865840>

Аннотация: В данной статье рассматриваются понимание художественного текста движется от словесного к предметному, сочетание которых дает логическое понимание; от него движение направляется к пониманию мотивов, целей, подтекста. В таком примерно направлении происходит процесс восприятия фактического и эмоционально-художественного содержания произведения.

Annotation: Resume: This article discusses the understanding of a literary text moving from the verbal to the subject, the combination of which gives a logical understanding; from it the movement is directed to the understanding of motives, goals, subtext. In this approximate direction, the process of perception of the actual and emotional-artistic content of the work takes place.

Ключевые слова и фразы: эмоционально-художественное, сложный, противоречивый процесс, уяснение, восприятие, воображения, правильное сочетание, личность.

Key words: emotional-artistic, complex, contradictory process, clarification, perception, imagination, correct combination, personality.

Последовательность изучения рассказа та же, что и при изучении романа: вступительное занятие, первичное восприятие художественного текста, углубленный его анализ, заключительное занятие.

Первичная работа учителя над рассказом предусматривает методическую цель:

Облегчить восприятие фактического содержания рассказа. Для достижения этой цели, учителю необходимо решать следующие задачи:

- Провести первичное чтение так, чтобы сохранить свежесть, непосредственность, эмоциональность читательского восприятия рассказа.
- Провести первичную подготовку учащихся так, чтобы они осмыслили идею рассказа.
- Стимулировать мыслительно-речевую деятельность учащихся системой заданий по осознанию вербального (словесного) материала рассказа и приемов его создания, подготовленной учителем.
- Формировать умения и навыки самостоятельного чтения рассказа и

получения из нее полезной художественной информации.

Сформулированные в таком виде цели работы над рассказом, конечно, характеризуют и цели работы над ключевыми местами романа, повести. И это, неудивительно хотя бы потому, что отдельная глава, эпизод, сцена из крупного эпического произведения в какой-то мере близки по объему рассказу и заключают в себе некоторые его жанровые признаки. Например, в ключевых местах романа повести, как и в рассказе, изображается только определенный момент в жизни героя, которая представлена как «малая площадь» действительности, осмысление которой должно привести к пониманию авторской концепции жизни. Как видим, цели общие, а пути их достижения несколько отличны.

Первичная работа над текстом рассказа, первичное его чтение, совершается с высокой активностью и самостоятельностью. Нередко первичное классное чтение отдельных частей рассказа может проходить как чтение про себя или вслух. На этом этапе работы дается довольно значительное количество заданий по антиципации (предсказуемости) слов.

В процессе восприятия содержания текста у учащихся вырабатываются соответствующие навыки и умения анализа художественного произведения, направленные на развитие их мыслительно-познавательных способностей. В ходе комментированного чтения, учащиеся получают довольно серьезные задания, например, объяснить назначение теоретического понятия «подтекст».

Учебные действия учащихся определяются учителем в системе вопросов и заданий. Они должны выражать «алгоритм» обучения и учения и не быть только средством проверки знаний, контроля, как это сейчас нередко бывает. Вот тогда каждый вопрос и задание станут взаимосвязанной учебной операцией. Выполнение очередной из них подготавливает решение последующей, что придает работе над художественным текстом целостность, а учебному процессу программный характер.

Вопросы и задания, должны быть аппаратом контроля, инструкцией, объясняющим учащимся ход выполнения учебных действий и ориентирующих на систему мыслительных операций. Поскольку обучаемые учатся «читать» рассказ, как феномен искусства и видеть, как он создается и «делается», то учителя должны развивать познавательно-творческие способности учащихся, укреплять у них навыки самоконтроля.

Продуманные заранее учителем вопросы и задания вначале направляются на разбор и усвоение отдельных частей рассказа, а позднее будут обращены к его целостному восприятию, осознанию.

Первичное чтение и предварительный разбор художественного текста - главная, но не единственная часть процесса изучения рассказа. Изучение рассказа продолжается и на последующем этапе - этапе углубленного и обобщенного анализа произведения.

На этапе углубленного анализа литературного произведения необходимо выводить изучаемый рассказ на более широкие литературные просторы.

В этих целях следует:

- а) определять место Данного рассказа в творчестве данного писателя;
- б) проводить литературные параллели, сопоставляя два или три рассказа одного писателя, или рассказы разных писателей;
- в) устанавливать современное значение данного рассказа и пути современного его «прочтения».

Расширяя «поле зрения» учащихся при анализе рассказа, и создавая у них тем самым представления об историко- литературном процессе, нужно одновременно в этих же целях усилить внимание (как и в романе) к образу рассказчика.

В процессе анализа рассказа упускается также работа и по осознанию очень важного и специфического именно для рассказа признака - выбор писателем момента для изображения. А ведь только его понимание и приводит к истинному восприятию типичности изображения жизни, открытия «тайны» того, как на 7-8 страницах писателю удается так много сказать о жизни. Здесь убедительны будут аналогии с выбором момента изображения художником (например, Репиным в картине «Не ждали»).

Важнейшее требование к анализу рассказа - целостный разбор его, при котором в органичном единстве постигаются содержание, и художественная форма его выражения. Малый объем рассказа, возможность целостного его восприятия и скрупулезной работы над текстом, знание всеми учащимися всего произведения - все это благоприятствует частичному ведению анализа на уровне проблемного обучения. А это способствует развитию навыков самостоятельного творческого поиска, самостоятельного приобретения знаний.

В ходе анализа рассказа гораздо легче, отсылать учащихся к художественному тексту, требуя выборочного его чтения, ¹

восстановления в памяти отдельные сцены, эпизоды с целью осознания их роли в выражении общей идеи произведения.

В результате анализа рассказа, учащиеся не только получают новую информацию о нем, но и овладевают некоторыми умениями и навыками научной деятельности: находить в действующих учебных пособиях суждения, доказательства, выводы, обобщения, оценки и т.п.

Углубленный анализ должен привести учащихся к пониманию того, что работа над рассказом не полностью исчерпана, что все вопросы до конца еще не раскрыты.

На заключительном этапе работы над рассказом, учитель обратит внимание на то, какие вопросы можно еще решать учащимися. Особенно важно будет подтолкнуть учащихся в сторону дополнительного чтения рассказов, осмысления его литературной судьбы в духовной жизни народа.

Литература:

1. Методы и приемы обучения Шейхмамбетов С.Р., Аширматов А.Х. 2022г. – С.316.
2. Современная методика оценки результатов обучения. Ежемесячный научный журнал «Молодой ученый» №11 2015г г.Казань. С.1516.
3. Методика преподавания литературы как наука Шейхмамбетов С.Р., Каримова З.О. 2022г.- С.20.
4. Филология и лингвистика в современном обществе. Материалы IV Международной научной конференции. 2016г. -С.54
5. Ежемесячный научный журнал «Молодой ученый» Шейхмамбетов С.Р., Ф. У. Зоирова, Э. Р. Хасанов, 2015г. Стр: 811.

